

2º Seminário DOCOMOMO N-NE

Campos opostos: trabalhos e viagens de Viana de Lima no Brasil

Tânia Beisl Ramos
Madalena Cunha Matos

Pós-Doutoranda da Faculdade de Arquitectura da UTL (Portugal).
Professora Associada da Faculdade de Arquitectura da UTL (Portugal).
taniabeisramos@clix.pt
mcunhamatos@fa.utl.pt

Campos opostos: trabalhos e viagens de Viana de Lima no Brasil

Resumo

Se a geração dos proto-modernistas à escala internacional exhibe uma saliente preocupação pela História, já a geração heróica dos Modernos usa o corte com a tradição como um traço constitutivo e uma das alavancas da nova concepção do espaço. Alguns, porém, onde se encontra precisamente o maior expoente do Movimento Moderno para as paragens latinas do mundo globalizado pelo desiderato moderno – Le Corbusier – nunca rompem as pontes e restabelecem-nas por meio de novos nexos, não tão óbvios e por isso longamente esquecidos. Outra excepção à regra geral se encontra no Brasil. Lúcio Costa, a par da militância pela Arquitectura Moderna e do seu contributo projectual, conhecida para o mundo, se aplica numa actividade bem mais obscura para o conhecimento que dele se construiu no exterior: a do estudo e salvaguarda do património edificado. No lado oposto do Atlântico, participa neste paradoxo o arquitecto português Alfredo Evangelista Viana de Lima (1913-1991). É consensualmente reconhecido em Portugal como um expoente da Arquitectura Moderna, um dos poucos que nunca se encantou com ajustes contemporizadores de linguagem e cuja produção conhecida é desde o início ao fim da carreira uma límpida sequência de obras sem compromissos. Mas é este arquitecto que, após um período precoce de trabalho de património no final dos anos 30, vai a partir dos anos 60, dedicar-se a importantes tarefas de levantamento e reabilitação de imóveis históricos e planeamento de antigas zonas urbanas – primeiro no Brasil e depois em diversos e muito dispersos locais de antiga presença portuguesa no mundo. Da antiga potência colonizadora, por essa altura vista como ocupando o pólo oposto da convergência em torno da imagem do progresso e de futuro – a França, a Inglaterra, e desde a 2ª Grande Guerra, os EUA - chega um arquitecto que vai ocupar-se do legado luso em termos da sua recuperação. Inicia uma carreira de consultor internacional da UNESCO debruçando-se sobre a cidade histórica de Ouro Preto, tendo como referência o trabalho desenvolvido na “parte velha” da cidade de Bragança, situada no Nordeste de Portugal. A sua colaboração irá alargar-se ao Norte e Nordeste do Brasil elaborando estudos e planos para cidades históricas situadas no Maranhão, em Alagoas e em Sergipe, cujas considerações metodológicas e projectuais mereceram a atenção do IPHAN, numa época pós Rodrigo Franco de Andrade. Sob a tutela da Fundação Calouste Gulbenkian realiza missões de estudo e intervenções patrimoniais em Rondônia e em outros núcleos de origem portuguesa situados em Ásia e em África. Mas o arquitecto Viana de Lima é, contraditoriamente, um cultor do moderno. Integrou o número de colaboradores de Le Corbusier em Paris, e pertenceu como activista aos CIAMs, onde se filiavam os arquitectos brasileiros da mesma linha. Desta comunhão de princípios surge uma relação profissional e de amizade entre o arquitecto português e Oscar Niemeyer, concretizada nos projectos do Empreendimento Turístico de Pena Furada (1965), no Algarve, e do Casino Park Hotel da Madeira (1966). Os trabalhos e viagens do arquitecto português do outro lado do Atlântico inserem-se numa era de profundo afastamento entre Portugal e o Brasil, iniciado após a sua independência, altura em que o círculo de influências portuguesas é substituído. Em campos opostos estão nesta altura, os estudos de preservação do antigo e o desenvolvimento do moderno, inseridos em quadros políticos distintos. Enquanto Portugal, inicialmente fechado sobre si mesmo, iria abrir-se à democracia, no Brasil iniciava-se o período político dos governos militares. Nesta fase, a defesa do património escuda-se na UNESCO para reforçar a actuação do órgão de preservação patrimonial do país. Será neste quadro que as relações entre os arquitectos das duas margens do Atlântico serão fortalecidas, apoiando-se num paralelismo de actuação sobre o património e tendo como epítome brasileiro Lucio Costa e como epítome português Viana de Lima.

Palavras-chave: Portugal, património, modernidade

Abstract

Following the generation of the international quasi-modernists, who demonstrated a conspicuous regard for History, the heroic generation of the Moderns used the breach with tradition as a constitutive trait and as a leverage force for the new conception of space. However, some of these architects, especially Le Corbusier, who acted as the chief advocate of the Modern Movement in the Latin regions of a Modernism-steered globalized world, never severed the bridges with History and re-established them by means of new nexus – nexus that were not so obvious and, because of this concealment, were forgotten for a long time. Another exception to the rule is to be found in Brazil. Lucio Costa, in addition to his militancy for Modern Architecture and his well known to the world contribution as an architect, devoted himself to a more unheard of activity as regards the knowledge that was gained abroad about his work - that of the study and safeguard of the built

heritage. In the other side of the Atlantic Ocean, the Portuguese architect Alfredo Evangelista Viana de Lima (1913-1991) is part of this paradox. In Portugal, he is regularly acknowledged as an exponent of Modern Architecture, one of the few who was never captivated by any compromised architectural language. He is one of the few in the country at that period who authored an *opus* that since the beginning of his career is a clear sequence of projects without concessions. But he is also the architect who, after an early period of work in matters of heritage at the end of the thirties, is going to devote himself to important tasks of architectural surveying, historical buildings rehabilitation and planning of old urban sectors – first in Brazil and then in diverse and extremely scattered places throughout the world that have had the presence of the Portuguese. Coming from Portugal, the old colonial power, at the time seen as being at the opposite side of the Promised Land of the future and never-ending progress – France, England, and, since second WW, the USA, arrives in Brazil an architect who is going to occupy himself with the rehabilitation of Portuguese heritage. He starts his career in heritage as a UNESCO international consultant at the Ouro Preto historic city. He was refereed for the work he developed in the ‘old part’ of the city of Bragança, located in the Northeast of Portugal. His cooperation is going to reach the North and Northeast regions in Brazil, as he produces studies and plans for the historical cities in Maranhão, Alagoas and Sergipe. His methodological and design concerns drew attention from IPHAN, in a post Rodrigo Franco de Andrade’s era. Under the patronage of Fundação Calouste Gulbenkian he travels in study missions and heritage interventions in Rondônia and in other sites of Portuguese origin located in Asia and Africa. But Architect Viana de Lima is, contradictorily, a promoter of Modernism. He was one of Le Corbusier’s collaborators in Paris, and has belonged as an activist to the CIAMs, where the Brazilian architects of the same convictions were affiliated. Of this close association on the basis of beliefs emerges a professional and personal relationship between the Portuguese architect and Oscar Niemeyer, that would lead to the team projects of the touristic venture Pena Furada (1965), in the Algarve and to the Casino Park Hotel in Madeira (1966). The works and travels of the Portuguese architect in the other side of the Atlantic Ocean took place in an era of deep withdrawal between Portugal and Brazil, which followed this country’s independence – a phase where the circle of Portuguese influence is substituted. In opposed poles are at this time the preservation of the old and the development of the new, and this opposition is set on distinct political scenarios. While Portugal, initially closed upon itself, is going to open itself to democracy, in Brazil a political period of military governments was starting. At this point, heritage protection takes shield behind the UNESCO to strengthen the performance of the institute that is responsible for the heritage preservation in the country. It will be in this setting that the relationship between the two architects in either side of the Atlantic is going to be strengthened, taking hold in a parallel activity on heritage matters where the epitome is Lucio Costa in Brazil and Viana de Lima in Portugal.

Keywords: Portugal, heritage, modernity

2º Seminário DOCOMOMO N-NE

Campos opostos: trabalhos e viagens de Viana de Lima no Brasil

O percurso de Viana de Lima

Mais conhecido em Portugal pelas suas obras modernas, Alfredo Evangelista Viana de Lima dedicou-se também ao levantamento e reabilitação de núcleos históricos do património português em diversos locais no mundo, incluindo o Brasil. O estudo segue o percurso deste arquitecto incidindo sobre as principais e diferentes frentes em que actuou: como projectista na divulgação dos princípios da Carta de Atenas na arquitectura e no urbanismo em Portugal e como consultor, da UNESCO e da Fundação Calouste Gulbenkian, na preservação do disperso legado patrimonial luso, especialmente aquele situado no Norte e Nordeste brasileiro.

Viana de Lima (1913-1991) nasceu em Esposende, no Distrito de Braga, que se situa na região Norte de Portugal. Iniciou o curso de Arquitectura em 1929 na Escola de Belas Artes do Porto, vindo a graduar-se em 1941 após um longo período de estágio, habitual na altura. Neste período teve a oportunidade de integrar, como estagiário, a Secção de Monumentos Nacionais da Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais – DGEMN, desenvolvendo o seu interesse pelo património, alargado mais tarde à recuperação dos dispersos núcleos históricos de origem portuguesa. Aí trabalhou com Rogério de Azevedo, arquitecto moderno que se dedicou também a estudos de arquitectura e arqueologia. Pertenceu à Organização dos Arquitectos Modernos – ODAM, a primeira associação sedeadada no Porto que pugnou pela Arquitectura Moderna. Teve participação activa no I Congresso Nacional de Arquitectura (1948) e foi membro dos CIAMs. Como projectista foi responsável por um grande número de obras modernas construídas, tanto para uma clientela privada como para o sector público. Deixou-se seduzir pela via brasileira da arquitectura moderna e foi co-autor de projectos desenvolvidos em conjunto com Oscar Niemeyer para Portugal. Foi docente nas duas únicas escolas de arquitectura existentes na época, inicialmente no Porto, a partir de 1961, na altura em que Carlos Ramos (1897-1969) foi seu Director, e mais tarde em Lisboa (1983). A sua acção pedagógica ultrapassou os limites geográficos nacionais vindo a proferir conferências em cursos e seminários realizados em universidades brasileiras e no Conselho da Europa.

O vínculo ao moderno

Pertencendo a uma geração de arquitectos que procura criar uma linguagem arquitectónica segundo os princípios do Movimento Moderno, Viana de Lima faz parte do grupo da ODAM (1947-

1952) criado no Porto e empenhado na divulgação e consolidação dos ideais dos CIAM. Para a concretização desses objectivos o grupo baseou-se na divulgação, por meio de exposições de obras construídas e de projectos dos seus membros, e na apresentação de teses no I Congresso Nacional de Arquitectura. Tais eventos significaram acções colectivas de esclarecimento e tentativas de actualização da linguagem arquitectónica construída durante o período do Estado Novo português aos novos moldes.

A listagem de obras da exposição da ODAM de 1951 refere duas habitações unifamiliares no Porto da autoria de Viana de Lima e um empreendimento hoteleiro no Gerez em co-autoria com Agostinho Ricca. No Congresso de 1948, apresenta a tese intitulada *O Problema Português da Habitação* em que defende a construção de ‘unidades de habitação’ como tipologia dominante nos bairros residenciais, e que “sejam seguidos e adoptados os princípios orientadores expressos na Carta de Atenas”.

Estes princípios exerceram grande influência nas primeiras obras do arquitecto português (Casa Honório de Lima de 1940, entretanto demolida, e a Casa Aristides de 1949, ambas no Porto). Na publicação dos trabalhos desenvolvidos pelos arquitectos da ODAM (BARBOSA, 1972), passados 25 anos da sua criação, a Casa Honório de Lima é referida como “um dos poucos exemplares válidos, da arquitectura, inspirada por Le Corbusier, na década de 40”. A mesma publicação apresenta o Hospital de Bragança (1957) e a Faculdade de Economia da Universidade do Porto (1961). Viana de Lima expressa o seu vínculo ao moderno no uso da sigla ‘CIAM’ e do desenho ‘Modulor’ nas legendas dos seus projectos elaborados nesta altura em Portugal (Fig. 1).

Fig.A: (1940) Casa Honório de Lima, PORTO.

Fig.B: (1943) Bloco Sá da Bandeira, PORTO.

Fig.C: (1953) Bloco da Costa Cabral, PORTO.

Fig.D: (1957) Hospital de Bragança, BRAGANÇA.

Fig.F: (1961) Faculdade de Economia, PORTO.

Fig.E: (1974) Palácio da Justiça, VILA DA FEIRA.

Fig.G: ‘CIAM’ e ‘Modulor’ nas legendas

Figura 1(A-G): Viana de Lima - Apresentação dos projectos modernos.

Fonte Fig.A-B e D a G (Secca e Almeida, 1996).

Em 1943 projecta o Edifício Sá da Bandeira, não construído, onde dispõe dois blocos unidos por um sistema de acessos longitudinais em galeria. Mais tarde, projecta o Bloco da Costa Cabral (1953), paralelepípedo que apresenta a cobertura em ‘asa de borboleta’, característica da arquitectura moderna brasileira, e o Palácio da Justiça de Vila da Feira (1974) de mais complexo programa funcional. A sua linguagem entretanto desmarca-se das raízes corbusianas nos projectos seguintes, incluindo uma aproximação ao vernáculo do Norte de Portugal, constituindo um acervo que integra os mais diversos programas funcionais.

Em inícios da década de 60, Viana de Lima participa na II Exposição de Artes Plásticas promovida pela Fundação Calouste Gulbenkian, onde recebe o Grande Prémio de Arquitectura. Para além de duas habitações unifamiliares (Casa nas Marinhas e Casa em Seides) apresenta ainda as escolas primárias em Bragança.

Reforçando o seu desempenho como arquitecto moderno, em 1951 foi convidado a participar no VIII Congresso CIAM, cujo tema incidiu sobre os núcleos centrais das cidades históricas. É nesta altura nomeado, por Sert e por Giedion, delegado do CIAM em Portugal. Organiza o grupo português, integrado por cerca de sete arquitectos, e apesar de não haver continuidade enquanto grupo de trabalho em Portugal, Viana de Lima continuará a ter participação activa como membro dos CIAM durante toda a década de 50. Como refere o próprio, “assistiu e participou nas reuniões preparatórias para o IX e X Congressos CIAM. A primeira em Sigtuna (Suécia, 1952) tendo sido convidado a fazer parte da Comissão encarregada de elaborar a Grelha Esquema destinada ao estudo do Habitat, tema proposto para o referido Congresso (1953)” (SECCA e ALMEIDA, 1996). Para o X Congresso em Dubrovnik (1956), participa nas reuniões em Paris e em La Sarraz, respectivamente em julho e setembro de 1955. No fim da década, em 1959, irá participar no XI Congresso CIAM realizado em Otterlo, Holanda.

Passaporte para a preservação do patrimônio no Brasil

Será por meio da exposição histórica sobre a “arquitetura e arte portuguesa” que o arquitecto português Viana de Lima irá se aproximar do Brasil em 1965; e aproximar-se simultaneamente da arquitectura portuguesa construída no mundo. A exposição abrange desde a segunda metade do século XVI até ao fim da primeira metade do século XX. O seu período temporal corresponde à história da cidade do Rio de Janeiro que completa o seu quarto centenário. Viana de Lima faz parte da Comissão Nacional que organiza a exposição¹.

Na introdução do catálogo da exposição, Mário Chicó elenca pessoas e entidades que colaboraram na execução do evento. Entre os nomes referidos estão Rodrigo Melo Franco de Andrade, Director do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e Augusto da Silva Telles, Director

¹ A qual inclui pinturas, aguarelas e desenhos, escultura, cerâmica, ourivesaria, mobiliário, tecidos e bordados.

de Restauração e Conservação do IPHAN de 1957 a 1988². A estes nomes Viana de Lima acrescentará, no *Discurso de Inauguração por Portugal das 1^{as} Jornadas Luso-Brasileiras do Patrimônio*, o de Lucio Costa entre aqueles que contribuíram “para o alargamento do meu interesse pelos problemas respeitantes ao Patrimônio Cultural e Natural” (VIANA DE LIMA, 1984).

É na altura da exposição de 1965 que o arquitecto português conhece no Brasil aqueles que além da militância pela Arquitectura Moderna, trabalham no estudo e salvaguarda do património edificado³. Santos (2007) refere que é também nesta altura que Viana de Lima conhece pessoalmente Oscar Niemeyer, ícone da arquitectura moderna brasileira, e na época já não ligado ao IPHAN.

Curiosamente, no mesmo ano em que Viana de Lima elabora o projecto para a Faculdade de Economia no Porto, é premiado pela sua moderna produção arquitectónica pela Fundação Calouste Gulbenkian – 1961 -, e inicia uma outra frente profissional: o trabalho sobre núcleos urbanos e a preservação do património, com a elaboração do *Plano Parcial de Urbanização compreendido entre o lugar das Beatas e o Governo Civil*, em Bragança. Organizado segundo quatro alíneas – ‘vias, parte velha, centro cívico e expansão’, o plano aplica os princípios modernos defendidos por Viana de Lima, agora para a escala urbanística – ‘separação de vias’, ‘habitações em bloco’, implantação segundo a ‘melhor exposição solar’, ‘espaços livres abundantes’, ‘preservação da unidade arquitectónica da parte velha da cidade’, criação de novos equipamentos de apoio à habitação -, introduz alterações na área de intervenção procurando compatibilizar novos e antigos elementos.

Este estudo será, segundo Silva Telles, o passaporte de entrada do arquitecto português na área da preservação do património no Brasil (Fig. 2).

Fig.A

Fig.B

Figura 2(A-B): Viana de Lima - *Plano Parcial de Urbanização compreendido entre o lugar das Beatas e o Governo Civil*, BRAGANÇA.

Fonte Fig.A-B (Lima, 1970).

² Já em outubro de 1958, Mário Chicó é saudado por Rodrigo Melo de Andrade no Real Gabinete Português de Leitura, quando o professor português pronuncia uma conferência sobre as manifestações artísticas existentes nos domínios ultramarinos de Portugal, em especial sobre os monumentos portugueses na Ásia (LEITE e MARINHO, 1986).

³ O presente trabalho prolonga o estudo sobre as pontes que foram estabelecidas no Movimento Moderno entre Brasil e Portugal desenvolvidos pelas autoras em trabalhos anteriores: RAMOS e MATOS (2005), MATOS e RAMOS (2006) e MATOS e RAMOS (2007).

Sob o patrocínio da UNESCO

Numa altura em que os monumentos históricos eram individualmente tratados como construções de valor artístico e cultural, a preservação de um conjunto urbano consistiu numa inovação, levada a cabo pela criação de um sistema de preservação do património. O conjunto arquitectónico e urbanístico de Ouro Preto, cidade já elevada a monumento nacional em 1933, foi tombado em 1937 pelo SPHAN. Em 1964 a *Carta de Veneza* viria reforçar esta acção ao referir que “a noção de monumento compreende não só a construção arquitectónica em si mesma, mas também a moldura em que ela é inserida”. Há muito que Lucio Costa havia identificado as características portuguesas na arquitectura colonial brasileira e estabelecido a necessidade e o conceito de preservação dos centros históricos (CAVALCANTI, 2006).

Em meio a uma deficiência de meios, mas tendo conhecimento do plano elaborado para Bragança, o IPHAN propõe a Viana de Lima, na qualidade de consultor da UNESCO, a elaboração de um estudo de preservação sobre a cidade de Ouro Preto. O convite a Viana de Lima é oficializado pela UNESCO, em ofício expedido da sua sede em Paris, cidade foco de todas as atenções nesse mês de maio de 1968. Como enquadramento ao convite, o ofício menciona o programa dos monumentos históricos no contexto do desenvolvimento turístico que aquela organização havia lançado à escala mundial a partir da sua XIV Conferência geral realizada dois anos antes. É no seguimento desta abertura da agência das Nações Unidas que o governo brasileiro solicita o envio de um ‘architecte-restaurateur’ a Ouro Preto, projecto inserido num programa de valorização turística do património cultural brasileiro à escala nacional. É referido o desejo de Renato Soeiro, director do IPHAN, em ver Viana de Lima recrutado para o estudo pioneiro, no quadro deste programa turístico, de Ouro Preto.

Silva Telles refere que o projectista analisou o “centro histórico e o seu sítio, propondo medidas práticas, como as de normalização do trânsito, (...) indicação de áreas de preservação rigorosa e de implantação de unidades turísticas”, envolvendo alunos da Universidade de Ouro Preto no levantamento socioeconómico da população. A estadia inicial de dois meses proposta a Viana de Lima pela UNESCO (SECCA e ALMEIDA, 1996), acaba por se estender por dois períodos de três meses (TELLES, 1996) e se desenrola entre 1968 e 1970.

Recorde-se que nesta época já o Brasil estava inserido no período político dos governos militares. Altura em que a defesa do património irá apoiar-se na UNESCO para reforçar a actuação do órgão de preservação patrimonial do país. Será o próprio Governo Brasileiro a solicitar à UNESCO novas missões que envolverão o arquitecto Viana de Lima. Em 1972 ele elabora relatórios para as cidades de São Luís e Alcântara, no Estado do Maranhão, que “serviram para medidas que foram tomadas pelo IPHAN, assim como pelo governo estadual, e pelas prefeituras” (TELLES, 1996).

Alguns anos depois, em 1977, também sob a chancela da UNESCO, Viana de Lima analisa, sob a óptica do turismo, quatro cidades localizadas no Nordeste do Brasil: São Cristóvão e Laranjeiras no Estado de Sergipe e Penedo e Marechal Deodoro no Estado de Alagoas. A importância dos

estudos proporcionou a inscrição desses núcleos como bens de valor cultural, a recuperação de monumentos para novos usos, inserção de novos empreendimentos de turismo e melhoria dos acessos viários a partir das respectivas cidades capitais de estado⁴ (Fig. 3).

Fig.A: Ouro Preto,
MINAS GERAIS.

Fig.B: São Cristóvão,
SERGIPE.

Fig.C: Alcântara,
MARANHÃO

Fig.D: São Luís,
MARANHÃO.

Fig.E: Marechal
Deodoro,
ALAGOAS.

Fig.F: Penedo,
ALAGOAS.

Fig.G: Laranjeiras,
SERGIPE.

Figura 3(A-G): Cidades brasileiras analisadas por Viana de Lima como consultor da UNESCO.

Fonte Fig.A-B-D, Bicca e Bicca (2006); Fonte Fig.C http://viagemturismo.abril.uol.com.br/especiais/inverno/fuja_maranhao.shtml;

Fonte Fig.E http://www.agenciabrasil.gov.br/galerias-de-fotos/2006/08/16/galeria_de_fotos.2006-08-16.6233907898/view; Fonte Fig.F

http://blogdoenio.blogspot.com/2006/06/penedo-alagoas_30.html; Fonte Fig.G <http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=434139>.

Referindo às cidades históricas brasileiras como Ouro Preto, Laranjeiras ou São Luís do Maranhão, Viana de Lima dirá que em todos os casos encontram-se as “origens e traços fisionômicos a uma influência de portugueses e de outros povos: o uso dos materiais e da forma, o emprego da cor, a guarnição de vãos, os beirais, a marcação de cunhais e de socos” (VIANA DE LIMA, 1984).

O contacto do arquitecto com o Brasil iria se repetir, porém com outros contornos e igualmente patrocinadas pela UNESCO. Em 1974 participa no 1º Seminário de Estudos sobre o Nordeste Brasileiro, realizado na Universidade Federal da Bahia e profere conferências no curso sobre Preservação e Revitalização de Núcleos Históricos realizado na Universidade de São Paulo. Em 1976 é docente no curso de Protecção e Restauro de Imóveis Classificados e de Cidades Históricas na Universidade Federal de Recife (Fig. 4).

Sob o patrocínio da Fundação Calouste Gulbenkian

Um último estudo desenvolvido por Viana de Lima para o Brasil em 1983 está localizado no Estado de Rondônia – o Forte Príncipe da Beira, construído em entre 1776 e 1783 por D. Luís de Albuquerque de Mello Pereira e Cáceres, governador de Mato Grosso, às margens do Rio

⁴ De todos os trabalhos de Viana de Lima no Brasil, apenas o Forte Príncipe da Beira se encontra disponibilizado no seu espólio para consulta.

Guaporé, na fronteira com a Bolívia, e ocorreu com o patrocínio da Fundação Calouste Gulbenkian - FCG.

Figura 4: Cronologia dos estudos de preservação dos núcleos históricos de origem portuguesa e da colaboração de Viana de Lima em seminários realizados no Brasil.

O estudo de preservação e revitalização se insere num conjunto de intervenções levadas a cabo pela FCG em monumentos de origem portuguesa dispersos pelo mundo. Foram solicitadas por Estados estrangeiros, incidem sobre monumentos arquitectónicos e constituem parte do património histórico desses países⁵.

O Forte Príncipe da Beira foi desactivado, caindo no abandono, e foi redescoberto em 1914 pelo General Rondon. Tarefa penosa para o arquitecto português já com setenta anos, que trabalhou em clima adverso, com acessos difíceis e sem instalações de apoio, apesar do apoio recebido do governo estadual e do IPHAN. Trata-se de uma construção militar em que a intervenção cuidadosa de Viana de Lima circunscreve-se na porta de acesso e no exterior na fortaleza e inclui um edifício de acesso de expressão moderna. Ele reconstrói o antigo abarracamento das tropas, atribuindo-lhe agora a função de museu, sala de conferências e exposições itinerantes. O projecto não foi concretizado (Fig. 5, 6 e 7).

⁵ As outras intervenções de Viana de Lima sob o patrocínio da Fundação Calouste Gulbenkian incidem sobre a preservação e revitalização do património arquitectónico e urbanístico da Ilha de Moçambique (1981), a Porta de Santiago e as Ruínas da Igreja de São Paulo em Malaca (1984), a Igreja do Convento de S. Domingos no Campo Português de Ayutthaya, na Tailândia (1986) e a Torre de Menagem em Arzila, Marrocos (1987).

Fig.A: (1798) Plano, Ricardo Franco de Almeida Serra.

Fig.B: (1775) 'Projecto do Quadrado Regular', Forte do Príncipe da Beira.

Fig.C: (1913) Portão de entrada

Fig.D: Vista aérea

Fig.E: Vista das ruínas.

Fig.F: Vista das ruínas.

Figura 5(A-F): Forte do Príncipe da Beira, RONDÔNIA. Plantas e Vistas.
 Fonte Fig.A-C, Bicca e Bicca (2006); Fonte Fig.B, Goulart Filho (2000); Fonte Fig.D-E-F, FCG (1987).

Fig.A-B: Vistas; **Fig.C-D:** Intervenção (Alçados da Proposta de Protecção e de Revitalização e Enquadramento Natural e Ambiental)

Fig.E: (1983) Proposta de Protecção e de Revitalização e Enquadramento Natural e Ambiental.

Figura 6(A-E): Forte do Príncipe da Beira, RONDÔNIA. Alçados e Proposta de Intervenção.
 Fonte Fig.A-B, Vistas parciais, Reis Filho (2000); Fonte Fig.C-D-E, FCG (1987).

Fig.A

Fig.B

Figura 7(A-E): Forte do Príncipe da Beira, RONDÔNIA. Proposta de Intervenção, Desenhos de Viana de Lima.
 Fonte Fig A-B: Secca e Almeida (1996).

Boomerang

Na sequência desta dedicação a trabalhos de valorização de patrimônios no Brasil, em julho de 1977 Viana de Lima é nomeado consultor do Comissariado para a Renovação Urbana da Área da Ribeira/Barredo na cidade do Porto, onde irá trabalhar até 1980.

Simultaneamente a estas operações de protecção do património há um efeito acrescido de *boomerang* entre os dois países, desta vez exercido pelo rebatimento do Brasil sobre Portugal, sob a forma de colaborações que serão encetadas entre Viana de Lima e Oscar Niemeyer em meados da década de 60.

A primeira colaboração, o Plano de Urbanização da Pena Furada (1965), está situada no Sul de Portugal, Algarve (Fig. 8). A segunda colaboração consiste na edificação do Casino Parque Hotel (1966), na Ilha da Madeira.

Ambos os empreendimentos são estritamente privados -, seria improvável ser o Estado a recorrer a Oscar Niemeyer devido a sua assumida posição política (Fig. 9).

Figura 8(A-C): Plano de Urbanização de Pena Furada, Planta do Conjunto e Desenhos de Oscar Niemeyer, ALGARVE. Fonte Parque Expo/ISCTE (2001).

O Plano de Urbanização da Pena Furada⁶ consiste na implantação de um conjunto edificado numa privilegiada área debruçada sobre o Atlântico. Os loteamentos lineares e curvos se estendem longitudinalmente sobre o terreno marcado pelo contraste entre zonas construídas e espaços livres. O projecto prevê edifícios de cerca de 14 pisos implantados na sequência de uma “pequena praça, edificações simples destinadas a lojas, restaurantes, bares e etc. (PARQUE EXPO/ISCTE, 2001). O plano não foi construído até hoje.

Já no Casino Parque Hotel, formado por um conjunto de blocos autónomos, a cultura de raiz portuguesa associada ao internacionalismo da intervenção reflecte-se no seu percurso de desenvolvimento: será um empresário natural de Goa, radicado na africana cidade da Beira, a investir no Funchal, e para tal contrata Oscar Niemeyer - um arquitecto do Rio de Janeiro, que

⁶ Encomendado por Fernanda Pires da Silva, da empresa Grão-Pará.

concebe o projecto em Paris, sendo posteriormente desenvolvido por Viana de Lima no seu atelier na cidade do Porto.

A parceria entre Oscar Niemeyer e Viana de Lima nos dois projectos surge do convite do primeiro ao segundo - em carta de 14 de março de 1968, para em Portugal desenvolver e acompanhar o projecto a partir do risco original, que será mantido.

Os projectos reforçam o companheirismo entre os dois arquitectos; e de Viana de Lima, revelam uma forte relação afectiva com o Brasil e uma amizade que se desenvolve com os 'modernos' do IPHAN.

Tal como no Brasil, também em Portugal é um arquitecto moderno que está na origem do organismo que vela e promove o património cultural. Viana de Lima irá presidir à comissão que elabora em Portugal os estatutos de fundação do Instituto de Protecção do Património Cultural – IPPC, empenhando-se pessoalmente na actividade de preservação.

Fig.A: Desenho Oscar Niemeyer.

Fig.B: Vista aérea do conjunto edificado

Figura 9(A-B): Casino Hotel Funchal, MADEIRA.

Fonte Fig.A: Parque Expo/ISCTE (2001); Fonte Fig.B: Santos (2007).

Fig.A: Alçado

Fig.B: Corte/Alçado

Fig.C: Planta do andar tipo

Fig.D: Planta do Casino

Figura 10(A-D): Desenhos de Viana de Lima. Casino Hotel, Funchal, MADEIRA.

Fonte Fig.A-D: Secca e Almeida (1996).

Fig.A: Planta de Implantação

Fig.B

Fig.C

Fig.D

Figura 11(A-D): Desenho de Viana de Lima e Vistas. Casino Hotel, Funchal, MADEIRA.

Fonte Fig.A: Secca e Almeida (1996); Fonte Fig.B: Gonçalves (2005); Fonte Fig.C-D: Santos (2007).

Bibliografia

AAVV *1ª Jornadas Luso-Brasileiras do Património*. Património edificado: comunicações, actas, conclusões. Lisboa, Escola Superior de Belas Artes de Lisboa. Departamento de Arquitectura, 1984.

AGÊNCIA BRASIL, Marechal Deodoro, AL - Museu de arte sacra do convento de Santa Maria. Disponível em:

http://www.agenciabrasil.gov.br/galerias-de-fotos/2006/08/16/galeria_de_fotos.2006-08-16.6233907898/view. Acesso em 23 de março de 2008.

BARBOSA, Cassiano (Org.). *ODAM Organização dos Arquitectos Modernos, Porto 1947-1952*. Porto, Edições ASA, 1972.

BICCA, Briane e BICCA, Paulo (Org.). *Arquitetura na Formação do Brasil*. Brasília, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO, Caixa Económica Federal, 2006.

BO, João Lanari. *Protecção do Património na UNESCO: acções e significados*. UNESCO, 2003. Disponível em: <http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001297/129719por.pdf> Acesso em 12 de fevereiro de 2008.

CAMPOFIORITO, Ítalo (Org.). *60 Anos: a Revista*. Revista do Património Histórico e Artístico Nacional nº 26. Brasília: IPHAN, Ministério da Cultura, 1997.

CAVALCANTI, Lauro. *Moderno e Brasileiro. A história de uma nova linguagem na arquitetura (1930-60)*. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor, 2006.

COMAS, Carlos Eduardo. "Lúcio Costa e a Revolução na Arquitetura Moderna Brasileira, 1930-1939. De lenda(s) e Le Corbusier". in *Vitruvius Arqtextos*, 22.01. São Paulo, março de 2002. Disponível em: http://www.vitruvius.com.br/arqtextos/arq022/arq022_01.asp. Acesso em 21 de junho de 2007.

COSTA, Lucio *Lucio Costa. Registro de uma Vivência*. (1ª Edição). São Paulo: Empresa das Artes, 1995. (Edição consultada: 2ª Edição 1997).

GONÇALVES, Catarina. *Casino Park Hotel: Oscar Niemeyer e Viana de Lima arquitectos*. Prova Final de Curso. Porto: FAUP, 2005.

KRULL, Germaine. *Ouro Preto, uma antiga cidade do Brasil*. Edições Atlântico. Secção Brasileira do Secretariado da Propaganda Nacional, 1943.

LEITE, João e MARINHO, Teresinha (Org.). *Rodrigo e os seus tempos. Coletânea de textos sobre artes e letras*. Rio de Janeiro: Ministério da Cultura, Fundação Nacional Pró-Memória, 1986.

LEITE, João e MARINHO, Teresinha (Org.). *Rodrigo e o SPHAN. Coletânea de textos sobre património cultural*. Rio de Janeiro: Ministério da Cultura, Secretaria do Património Histórico e Artístico Nacional, Fundação Nacional Pró-Memória, 1987.

LEITE, Sebastião Uchôa (Org.). *Olhar o Brasil*. Revista do Património Histórico e Artístico Nacional nº 29. Brasília: IPHAN, Ministério da Cultura, 2001.

LIMA, Alfredo Viana de. "Bragança: Plano parcial de urbanização compreendido entre o Lugar das Baetas e o Governo Civil" in *Urbanização: Revista do Centro de Estudos de Urbanização e Habitação Engenheiro Duarte Pacheco*. Lisboa, Vol 5, nº3, setembro 1970, pp. 217-224.

_____. *Reviver Malaca. Malaca – a Revival*. Figuerinhas, Porto, Fundação Calouste Gulbenkian, 1988.

MANOEL, João, Laranjeiras - "Atenas Sergipana", postado em 23 de janeiro de 2007. Disponível em: <http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=434139>. Acesso em 23 de março de 2008.

MATOS, Madalena Cunha e RAMOS, Tânia. "A Two-Way Street: Migrants of the Modern across Portuguese-speaking countries". IXth *International DOCOMOMO Conference "Others Modernisms"*, (no prelo), Istanbul and Ankara, 2006.

_____. "Um Encontro, um desencontro. Lucio Costa, Raul Lino e Carlos Ramos" in *VII DOCOMOMO BRASIL*, Anais e CD-Rom, Porto Alegre, 2007.

MORAES JÚNIOR, Enio, Penedo, Alagoas 2006, postado em 30 de junho de 2006. Disponível em: <http://photos1.blogger.com/blogger/2455/2838/1600/Penedo%2005.1.jpg>. Acesso em 23 de março de 2008.

PARQUE EXPO/ISCTE, *Oscar Niemeyer 2001*. Lisboa, 2001.

PEDREIRINHO, José Manuel. *Dicionário dos Arquitectos activos em Portugal do século I à actualidade*. Porto, Edições Afrontamento, 1994.

PESSÔA, José (Org.). *Lucio Costa: Documentos de Trabalho*. Rio de Janeiro: IPHAN, Ministério da Cultura, Edições do Património, 2ª Edição, 2004.

RAMOS, Tânia. e MATOS, Madalena Cunha "Recepção da Arquitectura Moderna Brasileira em Portugal – registos e uma leitura". Livro de Resumos pp.164-166 e CD-Rom. *VI Seminário DOCOMOMO Brasil 'Moderno e Nacional: Arquitectura e Urbanismo'*, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2005.

REIS FILHO, Nestor Goulart *Imagens de Vilas e Cidades do Brasil Colonial*. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2000.

SANTOS, Carlos Oliveira. *O Nosso Niemeyer. Edição Comemorativa dos 100 anos de Oscar Niemeyer. Our Niemeyer. Commemorative Edition of the 100 years of Oscar Niemeyer*. Lisboa, Teorema, 2ª Edição, 2007.

SECCA, Amândio e ALMEIDA, Pedro Vieira de (Org.) *Viana de Lima. Arquitecto 1913-1991*. Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, Árvore - Centro De Actividades Artísticas, CRL, 1996.

SHIRATA, Milton, Pelourinho, no Largo da Matriz, em Alcântara, VIAJEAQUI.COM.BR. Disponível em: http://www.agenciabrasil.gov.br/galerias-de-fotos/2006/08/16/galeria_de_fotos.2006-08-16.6233907898/view. Acesso em 23 de março de 2008.

TELLES, Augusto da Silva "Viana de Lima e o Brasil" in SECCA, Amândio e ALMEIDA, Pedro Vieira de (Org.) *Viana de Lima. Arquitecto 1913-1991*. Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, Árvore - Centro de Actividades Artísticas, CRL, 1996.

XAVIER, Alberto (Org.) *Depoimento de Uma Geração. Arquitectura Moderna Brasileira*. São Paulo: Cosac & Naify, Edição revista e ampliada, 2003.